

İbrahim Beyyûmî Medkûr'un Perspektifinden Fârâbî'de Nübüvvet Teorisi: Bir Literatür Tahlili*

Yasin TECER**

Selahattin AKTİ***

Öz: İslam düşünce tarihinde nübüvvet meselesi, akıl ile vahiy arasındaki ilişkinin mahiyetini açıklama çabalarının merkezinde yer alan temel sorunlardan birisi olarak öne çıkar. Fârâbî, bu sorunu hem epistemolojik hem de siyasal boyutlarıyla sistematik bir çerçeveye kavuşturan önemli bir filozoftur. O, nübüvveti sadece teolojik bir olgu olarak değil, insanın bilişsel yetileri, metafizik düzen ve toplumsal organizasyonla ilişkili bütüncül bir yapı içerisinde ele almak suretiyle İslam felsefe tarihinde özgün bir model ortaya koymuştur. Söz konusu modelin modern dönemde yeniden yorumlanması, İslam felsefesinin özgünlüğü, akıl-vahiy ilişkisi ve din-felsefe uzlaşısı gibi tartışmalar açısından önem taşımaktadır. İslam düşüncesinin önde gelen isimlerinden Mısırlı düşünür İbrahim Beyyûmî Medkûr'un 20. yüzyılda bu yönde yaptığı çalışmalar dikkat çekicidir. Bu makale, Medkûr'un *Nazariyyetü'n-Nübüvve 'inde'l-Fârâbî* adlı monografisinde Fârâbî'nin nübüvvet teorisine dair geliştirdiği yorum analitik bir çerçevede incelemektedir. Araştırmanın merkezinde, Fârâbî'nin nübüvvet teorisinin epistemolojik, psikolojik ve siyasî boyutları ile Medkûr'un bu teoriye getirdiği modern yorumun değerlendirilmesi yer almaktadır. Makale, hem klasik İslam felsefesi literatüründeki ilgili tartışmaları hem de oryantalist söylemin İslam düşüncesine yönelik menfi iddialarını dikkate alarak, Medkûr'un Fârâbî okumasının özgünlüğünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Makale, öncelikle Medkûr'un entelektüel portresini çizerek başlar. Hem geleneksel Ezher eğitiminden geçmiş hem de Sorbonne'da Batılı akademik disiplini özümsemiş bir akademisyen olarak Medkûr, İslam felsefesini rasyonel ve eleştirel bir zemin üzerine inşa etmeye çalışmıştır. Medkûr'un Fârâbî okuması yalnızca tarihî bir metin analizi değil, aynı zamanda İslam felsefesinin özgünlüğünü kanıtlama çabası olarak öne çıkar. Ona göre Fârâbî, Grek felsefesini körü körüne takip eden bir nakilci değil bilakis onu İslam vahyi ile harmanlayarak yepyeni bir sentez oluşturan kurucu bir zihindir. Devam eden bölümlerde makale Medkûr'un, Fârâbî'nin görüşlerini nasıl ele aldığını ortaya koymaya çalışır. Fârâbî'nin nübüvveti salt teolojik bir dogma olarak değil belirli bir epistemik süreç ve bilişsel yetkinlik düzeyi olarak ele aldığını vurgular. Ona göre nübüvvet, insan zihninin Faal Akıl ile kurduğu ittisal sonucunda ortaya çıkan en yüksek bilgi formudur. Binaenaleyh peygamber hem aklı yetkinliği hem de güçlü muhayyile kapasitesi sayesinde ilahî hakikati kavrayabilen ve bunu topluma aktarabilen güçlü bir figürdür. Medkûr, bu yaklaşımın kelimelerin mucize ve ilahî seçilmişlik vurgusundan ayrıldığını kabul etmekle beraber vahyin ilahî kaynağını reddetmediğini özellikle belirtir. Makale, Medkûr'un muhayyile kavramına yaptığı özel vurguya dikkat çeker. Zira Fârâbî'de muhayyile, sıradan bir hayal gücü değil, soyut hakikatleri sembolik ve temsilî formlara dönüştürebilen yaratıcı bir güçtür. Bu yönüyle peygamber, filozofun soyut kavramlarla ulaştığı hakikati halkın anlayabileceği sembolik dile çeviren bir kişidir. Medkûr, Fârâbî'nin din-felsefe ilişkisine çatışmacı değil, tamamlayıcı bir anlayış sunduğunu savunur. Sonuç olarak makale, Medkûr'un Fârâbî yorumunun güçlü yönlerini ortaya koyarken, onun İslam felsefesini modern dünyada yeniden konumlandırma çabasına da vurgu yapar.

Anahtar Kelimeler: İslam Felsefesi, Fârâbî, İbrahim Medkûr, Nübüvvet, Faal Akıl, Muhayyile, Felsefe-Din ilişkisi.

* Bu makale, birinci yazarın "Fârâbî Düşüncesinde Nübüvvet Teorisi" adlı doktora çalışmasından üretilmiştir.

** Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE. yasintecer@hotmail.com.

 ORCID: 0000-0002-5199-7803

*** Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE. selakti@comu.edu.tr.

 ORCID: 0000-0001-5464-8740

The Theory of Prophethood in al-Fârâbî from the Perspective of İbrâhîm Bayyûmî Madkour: A Literature Analysis

Abstract: In the history of Islamic thought, the problem of prophethood (nubuwwa) stands out as one of the central issues in attempts to explain the nature of the relationship between reason and revelation. Al-Farabi emerges as a major philosopher who systematized this problem within both epistemological and political frameworks. He approached prophethood not merely as a theological phenomenon, but as a holistic structure related to human cognitive faculties, the metaphysical order, and social organization, thereby offering an original model in the history of Islamic philosophy. The reinterpretation of this model in the modern period holds particular significance for contemporary debates concerning the originality of Islamic philosophy, the relationship between reason and revelation, and the reconciliation of religion and philosophy. In this context, the works of the prominent Egyptian thinker Ibrahim Bayyumi Madkour in the twentieth century deserve special attention. This article examines, within an analytical framework, Madkour's interpretation of al-Farabi's theory of prophethood as presented in his monograph *Nazariyyat al-Nubuwwa 'inda al-Farabi*. The study focuses on both the epistemological, psychological, and political dimensions of al-Farabi's theory of prophethood and Madkour's modern reinterpretation of this theory. Taking into account both the relevant discussions in classical Islamic philosophical literature and the critical claims of orientalist discourse regarding Islamic thought, the article aims to demonstrate the originality of Madkour's reading of al-Farabi. The article begins by outlining Madkour's intellectual profile. As a scholar trained in both the traditional educational system of al-Azhar and the modern academic environment of the Sorbonne, Madkour sought to reconstruct Islamic philosophy on a rational and critical foundation. His reading of al-Farabi is not merely a historical analysis, but also an attempt to demonstrate the originality and intellectual autonomy of Islamic philosophy. According to Madkour, al-Farabi was not a passive transmitter of Greek philosophy; rather, he was a foundational thinker who synthesized it with Islamic revelation to produce a new philosophical system. Subsequent sections of the article analyze how Madkour interprets al-Farabi's views. Al-Farabi's conception of prophethood is presented not as a purely theological dogma, but as a specific epistemic process and a level of cognitive perfection. In this framework, prophethood represents the highest form of knowledge attained through the conjunction (ittişâl) of the human intellect with the Active Intellect. Accordingly, the prophet is portrayed as an exceptional figure who, through both intellectual perfection and a powerful imaginative faculty, is capable of apprehending divine truths and conveying them to society. While acknowledging that this perspective differs from the emphasis of theologians on miracles and divine election, Madkour insists that it does not deny the divine origin of revelation. The article further highlights Madkour's particular emphasis on the faculty of imagination (mukhayyila). In al-Farabi's philosophy, imagination is not a mere faculty of illusion, but a creative power capable of translating abstract truths into symbolic and representational forms. In this sense, the prophet transforms the philosophical truths grasped by the intellect into symbolic language accessible to the broader public. Madkour thus argues that al-Farabi proposes not a conflictual but a complementary relationship between religion and philosophy. In conclusion, the article underscores both the strengths of Madkour's interpretation of al-Farabi and his broader effort to reposition Islamic philosophy within the modern intellectual context.

Keywords: Islamic Philosophy, Al-Farabi, Ibrahim Madkour, Prophethood (Nubuwwa), Active Intellect, Imagination, Religion-Philosophy Relationship.

Giriş

İslam felsefesi tarihinde en çok tartışılan meselelerden birisi de nübüvvetin felsefi ve rasyonel zeminde nasıl temellendirileceği sorusudur. Bu tartışmanın merkezinde yer alan düşünürlerden birisi olan Fârâbî (ö. 950), peygamberliği hem epistemolojik hem psikolojik hem de siyâsî boyutlarıyla ele alarak İslam düşüncesinde özgün bir teori ortaya koymuştur. Fârâbî'nin nübüvvet teorisi, bir yandan kelimcilerin yaptıkları eleştiriler, diğer yandan peygamberlik karşıtı yaklaşımlarıyla bilinen bazı düşünürlerin fikirleriyle karşı karşıya gelmiş, modern dönemde ise Ernest Renan gibi oryantalistlerin, 'İslam felsefesinin Yunan düşüncesinin taklidi olduğu' yönündeki iddiaları bağlamında yeniden tartışma konusu olmuştur. Bu çok katmanlı tartışma zemini, Fârâbî'nin nübüvvet teorisini modern akademik yöntemlerle ele alan ve bu makalenin de konusu olan İbrahim Beyyûmî Medkûr'un (1902-1995) çalışmalarını önemli kılmaktadır.

Fârâbî'nin anlayışında Peygamberliğin elde edilebilir bir merhale olarak takdim edilmesi, kelimciler açısından i'câz (mucize) kavramının reddedilmesi veya ihmal edilmesi biçiminde

algılanarak Fârâbî'nin akılcılıkla itham edilmesine sebep teşkil etmiştir.¹ Diğer taraftan İsmailîlerin, Fatımî devletindeki halifelerin otoritelerini meşrulaştırmak gayesine matuf olarak Fârâbî'nin nübüvvet nazariyesinin kullanıldığını iddia etmeleri teorinin siyâsî bağlamla iltisakına matuf eleştirilerin bir nevi açılımı niteliğindedir.² Tarihi süreç içerisinde İbn Râvendî gibi peygamberliği inkâr eden, İslam'ın temellerini sarsmaya ve medeniyetini içeriden yıkmaya çalışanların verdikleri zararlar da Fârâbî'nin nübüvvet teorisini ele almasında etkili olmuştur.³ Nitekim Aydınlı da Medkûr'a dayanarak, İbn Râvendî ve Zekerîya er-Râzî'ye yönelik olarak ortaya koyduğu rivayet edilen kayıp iki reddiyeler de hesaba katıldığında, Fârâbî'nin nübüvvet öğretilerine teolojiye dayalı bir misyon yüklemek de mümkündür.⁴

Gerek nübüvvet inkarcısı olanlar ve gerekse Fârâbî'nin peygamberlik nazariyesini eleştiren İbn Tufeyl⁵ gibi Müslüman düşünürler İbrahim Beyyûmî Medkûr'un dikkatinden kaçmamıştır. İslam düşünce tarihçisi ve filozofu olarak 20. yüzyıldaki İslam felsefesi araştırmalarının yeniden canlanmasındaki önemli isimlerinden biri olan Medkûr, Fârâbî'nin bu çok katmanlı teorisini modern akademik metotlarla inceleyen nadir kişilerden biridir. Başta klasik İslam felsefesi olmak üzere yaptığı çalışmalar, bilhassa Fârâbî ve İbn Sînâ gibi filozofların düşüncelerinin modern dünyaya nakledilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Medkûr'un Fârâbî'nin nübüvvet teorisine yapmış olduğu katkı, bu komplike teorinin dayandığı felsefî temelleri açığa çıkarmak, onun düşünce sistemindeki yerini netleştirmek ve tarihsel bağlamına oturtmak şeklinde olmuştur. Medkûr, felsefî ve rasyonel kavramlarla Fârâbî'nin nübüvveti açıklama gayretini vurgulayarak, onu akılcı geleneğin önemli bir temsilcisi olarak İslam düşüncesinde önemli bir konuma yerleştirmiştir. Fârâbî'nin metafizik, bilgi kuramı ve siyasî boyutuyla kurguladığı nübüvvet teorisini Medkûr, analitik bir şekilde değerlendirerek hem yöntem hem de tarihî açıdan akıl-vahiy ilişkisini yeniden tahlil etmiştir.

İslam ve Batı felsefeleri arasında oluşturduğu ilişki ve karşılaştırmaya dayalı yaklaşım, Medkûr'un fikir dünyasını şekillendiren temel öğeyi meydana getirmektedir. Genelde İslam felsefesi, özelde ise Fârâbî üzerine Medkûr'un yaptığı çalışmaların arka planında, oryantalistlerin on dokuzuncu yüzyılının bıraktığı ağır yıkımları onarma amacı yatar. İslam felsefesinin kendine has bir disiplin olduğu üzerine düşüncelerini temellendiren Medkûr; Batılı oryantalistlerden Ernest Renan gibilerinin iddialarını reddederek, özellikle Fârâbî ve İbn Sînâ gibi İslam filozoflarının, Yunan mirasını eleştirel bir süzgeçten geçirerek değerlendirdiklerini ve özgün bir felsefî teori oluşturduklarını ortaya koyar.⁶ Medkûr, oryantalistlerin iddia ettiği Grek taklitçiliği suçlamasından İslam felsefesini kurtarmayı gaye edinir. O, Renan'ın; Sâmi ırkının mitoloji ve soyut düşünceye kapalı

¹ İlhan Kutluer, *Akıl ve İtikad* (İstanbul: İz Yayıncılık, 1996), 69-108; Gazzâlî, *Tehâfütü'l-Felâsife*, thk. Süleyman Dünyâ (Kahire: Dâru'l-Maârif, 12. Basım, 2022), 239-251; Yaşar Aydın, "Fârâbî'de Nübüvvet Öğretisi", *İslami Araştırmalar* 2/8 (1988), 44.

² Medkûr; Fârâbî'nin nübüvvet teorisindeki peygamber olgusunun, imamet doktriniyle çatışmasının İsmailî Müeyyidiyye Meclisleri'nde eleştirildiğini belirterek, aslında bu eleştirilerin Fârâbî'ye dönük olmayıp, onun felsefe ve dini sentezlemede başarılı olmadığını değil, otorite kontekstinde siyasal araçsallaştırmaya açık bir vaziyette olduğunu belirtir. İbrahim Beyyûmî Medkûr, *Fî'l-Felsefeti'l-İslâmiyye: Menhec ve Tatbîkühü* (Kahire: Dâru'l-Maârif, 1976), 1/111.

³ Medkûr, *Fî'l-Felsefeti'l-İslâmiyye*, 84.

⁴ Aydın, "Fârâbî'de Nübüvvet Öğretisi", 37.

⁵ Bk. Selahattin Akti, *Dînî, Siyasi ve Felsefî Arka Planıyla Hay bin Yakzan* (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2022), 247-255.

⁶ Medkûr, *Fî'l-Felsefeti'l-İslâmiyye*, 25-35.

olduğunu, buna bağlı olarak İslam felsefesinin salt Yunan mirasının Arapça bir maskeyle kamufle edildiğini iddia ettiğini belirtir.⁷ Sâmi-Ârî ayrımı üzerinden Renan'ın kurduğu bu yapıyı metodolojik olarak parçalayan Medkûr'a göre felsefe, belli bir ırkın tekelinde değil insani bir gereksinimdir. Medkûr, Renan'ın, 'Sâmi akıl sadece birlik içgüdüsüyle hareket eder ve felsefi sentez yapamaz' şeklindeki iddiasına karşılık olarak, Fârâbî'nin nübüvvet teorisini bir karşı kanıt olarak öne sürmektedir. Yunan akılcılığı ile İslamî vahyi tek bir potada eriten Fârâbî'nin nübüvvet teorisi önemli bir felsefi sentez örneği olarak değerlendirilmektedir. Onun gibi bir filozofun ortaya çıkışı bile Medkûr'a göre Renan'ın ırkçı determinizmini geçersiz kılmaya yetmektedir. Medkûr, İslam felsefesinin yalnızca Grek felsefesinin birebir kopyası olmadığını, üretken ve özgün bir entelektüel miras olduğunu belirterek, yeniden yorumladığı nübüvvet teorisinin bunun en açık ve en güzel misali olduğunu göstermeye çalışmıştır. İslam Felsefesini, Yunan felsefesinin Arapça uyarlaması olarak gören Batılı oryantalistlerin bakış açılarını eleştiren Medkûr, Fârâbî'nin nübüvvet nazariyesinin bu subjektif eleştirileri boşa çıkaran mühim bir örnek ortaya koyduğunu önemle ifade etmiştir. Halbuki Yunan felsefesinde nübüvvet teorisinin bir benzeri bulunmamaktadır. Bu nazariye, Yunan ve İslam düşünceleri arasındaki meydana gelen yoğun etkileşimlerin ortaya çıkardığı yeni bir teoriden başkası değildir. Medkûr İslam düşünürlerinin Yunan müktesebatını eleştirel bir süzgeçten geçirerek değerlendirdiklerini ve özgün bir felsefi sentez meydana getirdiklerini vurgulamıştır.⁸

Fârâbî'nin nübüvvet anlayışını epistemik, teolojik, psikolojik ve siyâsî boyutlarıyla detaylı olarak inceleyen ve aynı zamanda doktora çalışması olan Medkûr'un *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî* adlı eseri, sadece bir metin tahlili olmaktan çok, İslam felsefesine dair doktriner ve tarihî bir sentez ortaya koymaktadır. Medkûr; Kahire mektebinin derin mirasını, Sorbonne geleneğinden tevarüs ettiği rasyonel disiplin ile bir araya getirerek, oryantalistlerin donmuş bir müze nesnesi olarak gördükleri İslam felsefesini bu iddialardan arındırmış; onu dinamik, iç tutarlılığı olan ve yaşayan bir disiplin olarak yeniden inşa etmiştir.

Bu makale, 20. yüzyıl İslam düşüncesinin ihyasında kritik bir rol oynayan Mısırlı akademisyen İbrahim Beyyûmî Medkûr'un *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî* (Fârâbî'de Nübüvvet Teorisi) adlı monografisini analitik bir çerçevede incelemeyi amaçlamaktadır. Medkûr'un söze konusu eserinde Fârâbî'nin nübüvvet anlayışına getirdiği sistematik yorum ve bu yorumun modern İslam felsefesi literatüründeki yeri analiz edilecektir. Makale bu bağlamda üç temel hedefi gözetmektedir: İlk olarak Medkûr'un Fârâbî araştırmalarındaki konumunu ve entelektüel arka planını ortaya koymak, ikinci olarak Fârâbî'nin nübüvvet teorisinin ana kavramları olan Faal Akıl, muhayyile ve siyâsî liderlik arasındaki ilişkileri Medkûr'un perspektifiyle incelemek ve son olarak, Medkûr'un, İslam felsefesini Yunan düşüncesinin basit bir taklidi olarak gören oryantalist iddialara karşı geliştirdiği savunmayı ele almaktır. Belirlenen bu amaçlar doğrultusunda çalışmada, nitel bir araştırma deseni benimsenmiş olup yöntem olarak Medkûr'un birincil kaynakları üzerinden analitik metin okuması yapılmıştır. Böylece çalışma, sadece Medkûr'un kendisini ve monografisini tanıtmakla

⁷ Medkûr, *Fî'l-Felsefetü'l-İslâmiyye*, 15-16; Ali Ertuğrul, "Tez ve Antitezler Bağlamında Ernest Renan'a Karşı Yazılan Reddiyeler", *Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 9/Özel Sayı (2019), 57-58.

⁸ İbrahim Beyyûmî Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî* (Kahire: Dâru'l-Muharrir el-Edebî, 2016), 6, 48-49.

kalmayıp, Fârâbî'nin nübüvvet teorisinin güncel felsefi tartışmalar açısından taşıdığı değeri de yeniden yorumlamayı hedeflemektedir.

İbrahim Beyyûmî Medkûr: Hayatı, Fikirleri ve Eserleri

Klasik İslam felsefesi ve Arap düşünce tarihinde dil bilimci, akademisyen, yazar, sosyal reformcu ve filozof olarak kabul gören Medkûr; geleneksel anlamda dinî eğitim geleneğine sahip köklü bir aile içinde 1902 yılında Mısır'ın Cize şehrindeki Ebu'n-Numrus köyünde dünyaya geldi. İlköğretimini ve hafızlığını köyünde, lisansını da Kahire'de Dârü'l-Ulûm'da tamamladı (1927). Bu kurum ileriki dönemlerde tesis edilecek olan ve modern eğitim veren Kahire Üniversitesinin çekirdeğini teşkil edecektir.⁹ Gençliğinden itibaren Mısır'ın millî olaylarına katılan İbrahim Medkûr, 1919 ihtilaline iştirak eden öğrencilerle beraber hapse atıldı. Ulemanın Ezher Üniversitesi'ndeki derslerine katıldı. Devrinin önemli ilmî şahsiyetlerinden dersler aldı. Hukuk ve edebiyat alanlarında öğrenim gördüğü Paris Sorbonne Üniversitesi'nde lisans ve felsefe alanında doktorasını tamamladı (1934). Medkûr, doktora sonrası Mısır'a döndü (1937) ve İslam felsefesi profesörü olarak Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde görev yaptı.¹⁰ Taha Hüseyin'in vefatı üzerine Arap Dil Akademisi'nin başkanı oldu (1974). Mısır Milli Kütüphanesi'nde özellikle Fârâbî'nin *Kitâbü'l-Mille*'si olmak üzere *İhvân-ı Safa Risaleleri* gibi pek çok esere dair önemli çalışmalarda bulundu.¹¹ Princeton Üniversitesi tarafından kendisine fahrî doktora unvanı verildi.¹² 4 Aralık 1995 yılında Kahire'de vefat etti. Ölümünün ardından düşünce mirasını ihya etmek üzere birçok ülkede programlar düzenlenmiş, anısına makaleler ve kitaplar yayınlanmıştır.

Medkûr'un yapmış olduğu çalışmalar İslam felsefesi tarihi, İslam düşüncesinin yenilenmesi ve Arap-İslam kültür mirası olarak üç başlık altında toplanabilir. Fârâbî çalışmaları salt bir metin tahliliyle sınırlı olmayıp; onun fikrî bağlamını, etkilendiği kaynakları ve kendinden sonraki filozoflara bıraktığı mirası da ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Medkûr'un eserlerinden bazıları şunlardır: *L'Organon d'Aristote dans le monde arabe*,¹³ *La place d'al-Fârâbî dans l'école philosophique musulmane*,¹⁴ *Fi'l-Felsefetü'l-İslâmiyye: Menhec ve Tatbîkühû, el-Mu'cemu'l-Ulûmu'l-İctimâiyye*,¹⁵ *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî, el-Mu'cemu'l-Felsefi*,¹⁶ *Mea'l-Hâlidîn*.¹⁷

Arap akademi dünyasında ve yirminci yüzyılın ortasında Medkûr'un monografisi, İslam felsefesini yeniden keşfetme sürecinin bir mahsulüdür. Bu dönemin en belirgin özelliklerinin başında, modern Batı felsefesi ile geleneksel din eğitimi arasında köprü kurma gayreti gelmektedir.

⁹ İlhan Kutluer, "Medkûr, İbrahim", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 28/322.

¹⁰ Kutluer, "Medkûr, İbrahim", 28/322.

¹¹ Kutluer, "Medkûr, İbrahim", 28/322.

¹² Kutluer, "Medkûr, İbrahim", 28/322.

¹³ İbrahim Madkour, *L'Organon d'Aristote dans le monde arabe* (Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1934). (İbrâhim Medkûr, Sorbonne Üniversitesi'nde iki ayrı tez hazırlayarak 1934 yılında doktorasını tamamlamıştır. Ana Doktora Tezi: *L'Organon d'Aristote dans le monde arabe: ses traductions, son étude et ses applications.*)

¹⁴ İbrahim Madkour, *La place d'al-Fârâbî dans l'école philosophique musulmane* (Paris: Adrien-Maisonneuve, 1934). (Tamamlayıcı Doktora Tezi olan bu eser, Fârâbî'yi müstakil bir felsefe okulunun kurucusu olarak tescil etmekle birlikte daha çok İslam felsefe geleneğinde Fârâbî'nin konumunu incelemektedir.)

¹⁵ İbrahim Beyyûmî Medkûr, *el-Mu'cemu'l-Ulûmu'l-İctimâiyye* (Kahire: el-Hey'etu'l-Misriyyetu'l-Âmmetu li'l-Kitâb, 1975).

¹⁶ İbrahim Beyyûmî Medkûr, *el-Mu'cemu'l-Felsefi* (Kahire: el-Hey'etu'l-Âmmetu li-Şuûni'l-Matâbi'i'l-Emîriyye, 1983).

¹⁷ İbrahim Beyyûmî Medkûr, *Mea'l-Hâlidîn* (Kahire: Mecmau'l-Lugati'l-Arabiyye, 1981).

Fârâbî'nin nübüvvet teorisini çağdaş bir perspektifle ele alan ve böylece İslam felsefesinin özgün bir düşünce geleneği olmasını yeniden yorumlayarak çağdaş dünyaya yaptığı beyanlarıyla teoriye ilişkin kritik bilgiler sunan Medkûr, Fârâbî gibi düşünürler aracılığıyla bu düşünce geleneğinin gösterdiği gelişme ve terakkülere önemli vurgular yapmıştır. Bu bağlamda Medkûr'un en önemli katkısı şudur: Din ve felsefenin İslam düşüncesi tarihinde her zaman çatışma içinde olmadığını; tam aksine Fârâbî gibi büyük mütefekkirlerin bu iki geleneği bilinçli bir şekilde sentezlediğini akademik seviyede ortaya koymuş olmasıdır. Özellikle Gazzâlî sonrası 'İslam'da felsefenin öldüğü' yargısına dönük bu iddia başta Renan'dan Fazlurrahman'a kadar uzanan münakaşalara ilişkin güçlü bir karşı argüman ortaya koymaktadır.

Fârâbî'nin nazariyesini akılcı bir biçimde ele alışı Medkûr'a göre, çağdaş dönemde nübüvvet anlayışının değerinin artırılmasına hizmet edebileceğini ifade edebilen bir perspektif sunar. Çağdaş dünyada bu teorinin din ile bilim arasında bir diyalog köprüsü olabileceğini belirten ve vahyi, bilginin kaynaklarından biri olarak kabul eden Medkûr, deneye dayalı ve rasyonel bilgiyi de kuşatan bir biçimde vahyi, entegre bir bilgi düzeni içerisinde yerleştirir. Düşünürün nübüvvet meselesini doğal-psikolojik bir düzleme yerleştirme çabası, zamanımızdaki dinî epistemoloji sahasında süregelen münakaşalarla direkt bir ilişki içerisinde: Vahiy deneyimi nasıl bir şekilde tanımlanmalıdır? İnsan zihninin olağandışı bir kapasitesinin yansıması mıdır yoksa dışardan bir müdahale mi söz konusudur? Her ne kadar Medkûr bu soruları doğrudan sormasa da bu soruların her ikisiyle de Fârâbî'nin yaklaşımının gerilimli şekilde ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Fârâbî'nin teorideki hem dinî, hem de felsefî hakikati bütünleştiren yaklaşımı, çağdaş dünyada Medkûr'a göre din ve felsefe arasında var olagelen yüksek tansiyonun azaltılarak normal hale getirilmesine yardımcı olabilecektir.¹⁸

Din ve felsefeyi hakikatin görünen iki yüzü şeklinde karma bir görünüm olarak takdim ettiği Fârâbî'nin bu ikisi arasındaki uzlaşma modeli, günümüzdeki din ve bilim arasındaki ayrışmayı aşma girişimleri için bir ilham kaynağı olabilir. Bu yaklaşım aynı şekilde Medkûr açısından modern İslam düşüncesindeki kamplaşmalara takılmama adına da destekleyici bir çarpan etkisi sunabilir. Teori, modern İslam düşüncesindeki iki aşırı akım arasında orta yollu bir model sunar; yani ne akli öne çıkarıp nakli tamamen dışlar ve ne de nakli öne çıkarıp akli topyekûn dışlar, bilakis bu ikisinin arasında kalan orta yolu tercih eder. Medkûr, Fârâbî'nin bilginin her iki kaynağına da saygı duyduğunu ve bunların birbiriyle tutarsız olmadıklarını, bilakis birbirlerini tamamladıklarını vurgular.¹⁹ Felsefe varsa nübüvvet neden ihtiyaç var? sorusuna Fârâbî üzerinden ortaya koyduğu yanıtla, dinin toplumsal işlevini rasyonelleştirdiğini belirten Medkûr'a göre, felsefe seçkin bir azınlık grubun (*havas*) yoludur; fakat toplumsal düzenin sağlanması ve adaletin tesis edilmesi için kitlelerin (*avam*) hakikatle buluşması elzemdir ve bu da ancak nübüvvetin sembolik diliyle sağlanabilir. Medkûr'a göre Fârâbî'yi incelemek İslam'ı incelemekten ayrı tutulamaz. Onun nübüvvet teorisi salt bir felsefî fikir olmanında ötesinde; akıl ile vahiy, felsefe ve din arasında bağ oluşturan önemli bir

¹⁸ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 48-49, 60-62, 82, 106.

¹⁹ Medkûr, *Fî'l-Felsefeti'l-İslâmiyye*, 11-20.

fikirsal yönelimi de ifade etmektedir.²⁰ O, İslam felsefesinin özgünlüğünü ve üretkenliğini belirginleştirmeye gayret etmiş, kendinden önceki ve sonraki felsefelerle ilişkilerini ortaya koymuş; fikri düşmanlık ve bağınazlıktan uzak, ilmî bir şekilde takdim etmenin yanında, düşünce tarihindeki doğru yerine konumlandırmaya özen göstermiştir.²¹ Medkûr, içeriklerini İslam felsefesi ve İslam düşüncesinin oluşturduğu birçok eserini hem Arapça hem Fransızca yayınlayarak, İslam felsefesine uluslararası akademik çevrelerin ilgi duymasını sağlamış, hem de araştırmacıların müracaat ettiği bir kaynak olmuştur. Nitekim Zarkasyi de Medkûr'a istinâden Fârâbî'nin bu uzlaştırıcı yaklaşımını; felsefe ile din, akıl ve vahiy arasında orta bir konumda olduğu şeklinde bir sonuca bağlar.²²

Fârâbî'nin Nübüvvet Teorisi Hakkında Medkûr'un Tahlilleri

Fârâbî'nin nübüvvet teorisinde önceliği, epistemolojik temelin kritiğine ayıran Medkûr'a göre teoriyi özgün kılan en önemli husus, hiç şüphesiz onu epistemik bir temel üzerine inşâ etmesi ve felsefî bir çerçeveye oturtmasıdır. Onun epistemolojik evreninde ilahî bilginin nasıl insana ulaştığı sorusu, Medkûr'un incelemesinin merkezinde yer almaktadır. Fârâbî'ye göre varlık hiyerarşisi, en tepede Bir ile başlayan ve on kozmik akıl kategorisi vasıtasıyla ay-altı âleme uzanan Platoncu bir yapıya sahiptir. Bu dizilimin onuncu ve son halkasını oluşturan Faal Akıl, insan zihnine bilgi veren vahyin ilk ilahi kaynağı olarak da işlev yürütmektedir. Fârâbî'nin bu epistemik kapsamını Medkûr şöyle özetlemektedir: Yeterli entelektüel hazırlık ve ahlakî arınmayı tamamladığında insan zihni, Faal Akıl ile bağlantılı bir hâle gelir; bu bağlantı vasıtasıyla hakikat, dışarıdan gelen ilahi bir ışık gibi zihne yerleşir.²³ Buradaki temel iddia epistemik anlamda şudur: Nübüvvet keyfi seçim veya bir ayrıcalık değil, belirli bir ruhi ve entelektüel donanımın kaçınılmaz neticesidir. Nübüvvet, teolojik bir dogmadan ziyade Medkûr'un analizinde insanın bilişsel kapasitesinin epistemik en üst seviyesini temsil eder. Peygamber sadece vahiy alan olmayıp aynı zamanda üstün akıl gücü sebebiyle Faal Akıl ile iletişim kurabilen biridir. Bu noktadan nazar edildiğinde o, nübüvveti, nebînin aklî kabiliyetleriyle iltisaklı görmeyen ve nebî olmanın ilahî bir seçim olduğunu kabul eden kelimcilerden ayrılır.²⁴ Fârâbî'nin özgünlüğü Medkûr'a göre, nebînin vahiy almasındaki aklî bir süreç olarak yaptığı açıklamalarda ve peygamberliğin müstefâd akıl terimiyle ilintilendirilmesinde tebarüz etmektedir. Zihnini müstefâd akıl seviyesine gelecek kadar olgunlaştıran peygamber; ma'kûlâtı, Faal Akıl ile irtibat kurarak alandır. İnsan için bilgi edinme sisteminin haricinde olmayan vahiy, bilginin en yüksek mertebesini ifade eder.²⁵ Medkûr'un buradaki vurgusuyla kritik bir ayırım öne çıkmaktadır: Fârâbî'de insan, filozof olarak akıl vasıtasıyla ve peygamber olarak da muhayyile üzerinden Faal Akıl'dan bilgi edinmektedir.²⁶ Nitekim Medkûr'a göre buradaki ayırım katı bir hiyerarşi anlamına gelmez; aksine Fârâbî'nin, nihaî olarak ideal peygamber tipolojisini her iki yetiye sahip olması gereken bir insan olarak tasavvur ettiğini özenle vurgulamaktadır.²⁷ Düşünce tarihindeki farklı

²⁰ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 21.

²¹ Medkûr, *Fî'l-Felsefeti'l-İslâmiyye*, 11-15.

²² Zarkasyi, Amal fethullah. "Nazariyyat al-Nubuwwah 'inda al-Fârâbî". (*Al-Jâmi'ah* 63/6, 1999), 186.

²³ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 11-13, 18-19.

²⁴ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 64-65, 88-90.

²⁵ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 11, 18-20, 61-62.

²⁶ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 12-13.

²⁷ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 10-11.

okumalar arasında Medkûr Fârâbî'nin vahiy ve nübüvvet anlayışını indirgemeci bir şekilde ele alan yaklaşımlardan belirgin bir biçimde ayrılmaktadır. Nitekim bazı yorumcular, Fârâbî'nin kuramını, vahyin ilahi kaynağını zayıflatan ve onu tamamen nebînin aklî çabasının bir ürünüymiş gibi gösteren hatalı bir okuma ile ele almışlardır. Bu yaklaşım açısından vahiy, sanki Tanrı'dan gelen ilâhî bir iletim değil de nebînin kendi aklî gayretinin bir sonucu gibi anlaşılmaktadır. Oysa Medkûr bu tür değerlendirmelerin aksine Fârâbî sisteminde vahyin ilâhî kaynağını koruduğunu belirtir. İlâhî bilgi, insanın bilgi edinme süreçleriyle ilintilendirilirken, vahyi tamamen içkin ve öznel bir aklî üretime indirgemez. Bilakis vahiy, Faal Akıl'la kurulan ilişki üzerinden izah edilir. Bu açıdan peygamberlik hem ilâhî hem de insanın bilişsel yapısıyla alakalı bir süreçtir. Sonuç olarak Medkûr, Fârâbî'yi diğer yorumculardan farklı bir şekilde, vahiy alan insanı ne tamamen pasif bir alıcı konumuna yerleştirir ne de vahyi tamamıyla insan aklına indirger. Onun sisteminde peygamber hem filozof olarak aklî yetisi hem de nebîlik bakımından muhayyile gücü vesilesiyle, aktif bir halde vahyi alan fakat ilâhî kaynağa da açık bir özne olarak yerleştirilir. Bu yaklaşım, Fârâbî'nin kuramındaki bütünlüğü ve dengeyi muhafaza eden daha isabetli bir okuma şeklinde öne çıkar. Nitekim Salih Aydın da bu seviyeye erenlerin Faal Akıl ile irtibat kurabileceklerine dair aynı isabetli okumaya vurgu yapar ve Fârâbî'de filozofun peygamberden üstün olduğu şeklinde yargıda bulunanların onu yanlış okuduklarını belirtir.²⁸

Medkûr'un Fârâbî'nin teorisini tahlilde belki de en özgün katkısı gerçekleştiren boyut, tahayyul gücünün nübüvvet teorisindeki belirleyici rolünü netleştirmesidir. Muhayyile, klasik Aristocu psikolojide; konumu duyarlar ile akıl arasında yer alan, algı izlenimlerini depolayan ve bu izlenimleri yeniden düzenleyen orta bir yetidir. Bu kavramı köklü biçimde dönüştüren Fârâbî'ye göre muhayyile, sadece pasif bir depolama yetisi değil; aynı zamanda aktif şekilde yeni imgeler, formlar, simgeler ve benzetmeler üretebilen yaratıcı bir güçtür. Medkûr muhayyile kuvvesini, soyut hakikatleri bile sıradan insanların idrak edebilecekleri sembollere dönüştüren adeta bir tercüme bürosu olarak görür. Muhayyile; uykuda iken, gündelik bilinçten bağımsızlaştığında, Faal Akıl'dan gelen mesajları edinebilmek için son derece elverişli bir ortama kavuşmaktadır.²⁹ Nübüvvet için muhayyilenin gerçek manada önem kazanması ise uyku hâlinin ötesinde meydana gelmektedir: Peygamberlerin muhayyilesi, uyanıklık hâlinde de Faal Akıl'dan gelen hakikatleri sembolik imgeler hâlinde alabilmektedir. Bu, peygamberî vahiy ile sıradan rüya görme arasındaki temel ayrımı oluşturmaktadır.³⁰ Medkûr, Fârâbî psikolojisinde tahayyul yetisi üzerinden peygamberin özgünlüğünü açıklar: Filozof hakikati soyut kavramlarla alırken, peygamber bu soyut feyzi güçlü muhayyile yetisiyle somut sembollere, rüyalara ve uyarılara dönüştürür.³¹ Muhayyile, Faal Akıl'dan gelen ışığı halkın anlayabileceği renklere dönüştüren bir prizma gibidir. Medkûr'a göre Fârâbî'nin muhayyile gücü ve nübüvvet arasında kurduğu bağ, aslında İslam geleneğindeki vahiy anlayışıyla uzlaştırma gayretinde yer almaktadır. Fârâbî, vahyi aklî bir biçimde izaha çalıştığından muhayyile

²⁸ Salih Aydın, "Fârâbî'nin Sisteminde Nübüvvet ve Filozofi", *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* (2011), 15/2, 294.

²⁹ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 14-16.

³⁰ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 20.

³¹ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 13-21.

yetisine odaklanarak, ilâhî bir olgu olan vahyi inkâra kalkmamış, aksine onu tutarlılığı olan felsefî bir düzlem içerisinde açıklamaya gayret etmiştir.³² Fârâbî'ye göre hakikatin, felsefede kavramsal ve soyut bir düzlemde, dinde ise temsilî ve sembolik anlatım şekilleriyle ifade edilmesi, din ve felsefe arasındaki ilişkiye dair aynı hakikatin farklı anlatım biçimleri olarak kurgulandığını yansıtması açısından kritik bir işleve sahiptir.

Fârâbî'nin nübüvvet teorisinin siyaset felsefesiyle ilişkilendirilmesi, Medkûr'un üzerinde önemle durduğu bir diğer konudur. Nübüvvet teorisi Fârâbî'nin siyaset felsefesinden ayrılamaz bir şekilde bütünleşiktir. Medkûr bu bütünlüğü monografisinin merkezî tezlerinden biri olarak incelemekte ve şöyle izah etmektedir; Fârâbî için peygamber, aşkın bir bilginin sadece taşıyıcısı değil, aynı zamanda bu bilgiyi *el-Medînetü'l-Fâzıla* toplumunu inşâ etmek için kullanan hem manevi bir rehber hem de bir siyaset adamıdır.³³ Medkûr'un aktarımına göre Fârâbî, *Ârâü Ehli'l-Medîneti'l-Fâzıla* adlı eserinde ideal şehrin yöneticisini (el-reîsü'l-evvel) detaylı biçimde resmetmektedir. Bu yönetici; kusursuz aklî ve bedenî donanıma, bilgeliğe, güçlü muhakeme yeteneğine, adalete ve ahlakî erdemlere sahip olmalıdır.³⁴

Nübüvvetin yalnızca metafizik veya epistemolojik bir tema olarak değil, ayrıca siyâsî bir fenomen olarak Fârâbî'nin nübüvvet teorisini ele alması yine onun özgünlüğünü ifade etmesi bakımından kayda değer bir konumdur. Yunan felsefesinin bilmediği siyâsî kapsamı nübüvvet teorisine ilave eden Fârâbî, erdemli şehirde ilk başkan, yasa koyan, öğretmenlik ve rehberlik yapan biri olarak peygamberi konumlandırmıştır. Bu noktada Medkûr, Fârâbî'nin Platon'dan ne kadar yararlandığını ve ondan ne kadar ayrıştığını net bir şekilde ortaya koyar. Platon'un *Devlet*³⁵ adlı eserinde yer alan filozof-kral modeli, Fârâbî'de İslam'ın peygamber-halife idealiyle harmanlanmaktadır. Medkûr'a göre Fârâbî, Platon'un filozof-kral modelini alarak ona İslami bağlamda yeni bir boyut kazandırmıştır. Hikmetin hem teorik hem de pratik kısmını, ilâhî bilgi ile siyasi yönetimi cem eden peygamber tipolojisinde temsil etmiştir.³⁶ Böylelikle nübüvvet, Fârâbî'nin sisteminde yalnızca aşkın bir bilgi aktarımı olmakla kalmayarak toplumun siyasi-ahlakî dönüşümünü gerçekleştiren aktif bir güce dönüşmektedir. Peygamberin aldığı vahiy, toplumsal bir düzene dönüşmedikçe nübüvvet süreci tamamlanmış sayılmamaktadır. Medkûr bu sentezi, İslam felsefesinin cesur ve özgün hamlelerinden biri olarak görmektedir.³⁷ Bu çerçevede Aydınlı'nın da tesbit ettiği üzere ilk başkanda sözü edilen, kitap getiren bir peygamberden daha çok gaybtan haber veren ve ilâhî olanla sürekli irtibat halinde olan kâmil bir insan olmasıdır. Onun öğretisi risalet değil nübüvettir.³⁸

³² Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 18-20, 61, 67.

³³ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 7-9.

³⁴ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 10.

³⁵ Bk. Platon, *Devlet*, çev. S. Eyüboğlu - M. A. Cimcoz (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2024).

³⁶ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 8-12, 68.

³⁷ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 20-21.

³⁸ Aydınlı, "Fârâbî'de Nübüvvet Öğretisi", *İslâmî Araştırmalar*, (1988), 2/8, 37.

Medkûr'un Fârâbî'nin Nübüvvet Teorisine Katkıları

Nazariyyenin kaynaklarını Medkûr detaylı olarak analiz etmek suretiyle teoriyi tarihî bağlamına yerleştirerek önemli bir eklemede bulunmaktadır. Medkûr'un risalesi, doğrudan birincil kaynakları işleyen titiz bir tarihî ve filolojik metodoloji üzerine bina edilmiştir. Monografisinde Fârâbî'nin nübüvvetle ilişkin görüşlerine temel teşkil eden eserler *Kitâbu Mebâdii Ârâi Ehli'l-Medîneti'l-Fâzıla*, *es-Siyâsetü'l-Medeniyye*, *Tahsîlü's-Saâde*, *Kitâbu'l-Mille*, *Fusûlün Müntezea* ve çeşitli risaleler tematik bir bütünlük kapsamında ve kronolojik bir şekilde incelenmektedir.³⁹ Bu teori öylesine rastgele bir şekilde ortaya çıkmamış, aksine çeşitli kaynaklar arasındaki komplike bir etkileşimden sadır olmuştur. Fârâbî nübüvvet düşüncesini Medkûr açısından sadece İslam'ın vahiy fenomeni kapsamında değil, aynı zamanda kendisini etkileyen Antik-Yunan düşüncesinden ve bilhassa Neoplatonculuğun sudûr teorisi ile Aristoteles'in psikolojisi ekseninde incelemiştir. Fârâbî'nin nübüvvet olgusunu değerlendirmesi de Platoncu Faal Akıl (Nous) kavramı ile Aristoteles'in akıl ve nefis teorilerini birleştirerek açıklamaya çalıştığını ifade etmektedir.⁴⁰ Medkûr, Kindî'nin başlattığı din ve felsefe arasındaki uzlaşma tasarımı Fârâbî'nin çok daha ileri bir seviyeye vardırıldığını belirterek; nübüvvet meselesini felsefî sisteminin merkezine yerleştirmek suretiyle onu aşmış olmaktadır. Din ve felsefe birbirine paralel bir biçimde iki gerçeklik alanı olarak değil, aynı hakikate giden iki yol şeklinde görülmüştür. Felsefe toplumdaki seçkin sınıfa burhanî bir dille hitap ederken; nübüvvet ise insanlara sembolik bir anlatım dilini ve örneklendirmeyi tercih eder.⁴¹ Medkûr'a göre Fârâbî'nin nübüvvet teorisi; ne salt bir şekilde Yunan taklidi ne de akılcılıktan kopuk bir teolojidir, bunun aksine her ikisinin de üzerinde özgün bir sentezdir.⁴²

Medkûr'a göre Fârâbî nübüvvet teorisinde sudûr, varlık hiyerarşisi ve Faal Akıl gibi metafizik düzeni; aklın kademeleri, muhayyile yetisi ve nefsin güçleri gibi psikolojik boyutu ve Erdemli Şehir, Filozof-Kral/İlk Başkan gibi siyaset felsefesini beraberce inceleyerek aralarındaki bağlantıların üzerinde durur. Bu sistematik okuma şekli ise, okuyucunun Fârâbî'yi minimize edilmiş parçalar hâlinde olmaksızın bütüncül bir filozof olarak kavramasına imkân sunmaktadır. Fârâbî'nin felsefî sisteminde nübüvvet fenomeni izole bir konu değildir. O, varlığın başlangıcı olan İlk Neden'den aşağıya doğru uzanan ve ideal toplum düzenine kadar devam eden bütüncül bir yapının kilit noktası olduğunu ifade eder. Faal Akıl aracılığıyla peygamber hem metafizik âlemle temas kuran hem de Faal Akıl'dan edindiği bilgileri Erdemli Şehrin kanunları ve yönetmelikleri olarak pratik alana ileten kişidir.⁴³ Fârâbî'nin Faal Akıl kavramını Aristoteles'ten devraldığını ve bunu radikal bir şekilde dönüştürdüğünü gösterdiğini ifade eden Medkûr'a göre; Aristoteles tarafından temelde soyutlama işlemini izah eden bir kozmolojik unsurken; bu kavram Fârâbî'de gerek vahyin kaynağı ve gerekse nübüvvetin epistemolojik temeli hâline gelmektedir.⁴⁴ Bu dönüşüm Medkûr tarafından sadece kaydedilmekle kalmaz, onun içsel mantığı felsefî bir düzleme yerleştirilerek izahı da yapılır; salt bir

³⁹ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 7-8.

⁴⁰ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 12, 50-53, 59-62.

⁴¹ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 6, 21, 48-49, 62, 80, 106.

⁴² Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 16-17.

⁴³ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 6-7, 21, 61-68.

⁴⁴ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 10-11.

metafizik kavram veya kozmik bir ilke olarak Faal Akıl kavramı ele alınmaz, aynı zamanda Allah ile insan arasında elçilik yapan metafizik ve epistemolojik bir ilke olarak da betimlenir. Medkûr'a göre bu yaklaşım, İslam'ın vahiy düşüncesi açısından bir sorun oluşturmaz, bilakis akla muvafık felsefî bir açıklama sunar. Faal Akıl Allah'tan bildirilen vahyin peygambere ulaştırıcısı durumunda aracılık yapan vahiy meleğidir. Ruhü'l-Emin veya Ruhü'l-Kudüs olarak Faal Akıl kavramının belirlenmesi, Kur'anî olan bu terimleri kamufle etmek amacına matuf bir şekilde ödünç kullanmak için alınmaz; tam tersine, dînî kavram ile felsefî kavram arasında reel bir uyuşma görmesi sebebiyle böyle yapar.⁴⁵ Aydınli ise Fârâbî'de ay altı alem ve insan açısından önemli konumda yer alan Faal Akıl ile İslam inancındaki vahiy meleği olan Cebrail'in identik varlıklar olduğunu belirterek bu özdeşliği teyit eder.⁴⁶ Salih Aydın ise bu özdeşliğin vahyin ilâhî kaynağını zedelediğini, insana asıl vahyedenin İlk Sebep olduğunu ve bu nedenle Fârâbî'nin peygambere vahyedenin aslında Allah olduğunu ifade etmektedir.⁴⁷

Daha önce Fârâbî hakkında çalışma yapan bazı yorumcular, ağırlıklı olarak nübüvvetin aklî bir süreç olduğu yönünde görüş serdetmişler; muhayyilenin üstlendiği rolü ise ikinci plana bırakmışlardır. Medkûr ise, bu dengesizliği izâle ederek muhayyile gücünün bilhassa halkı muhatap alan dînî söylemin şekillenmesinde büyük önem arz eden vazgeçilmez işlevini ön plana koymaktadır.⁴⁸ Aydın ise bu dengeye vurgu yaparak, nübüvvetin yalnızcamuhayyile yetisine irca edilemeyeceğini belirtir. Fârâbî'nin nübüvveti izah ederken mütehayyile, müstefâd akıl ve Faal Akıl olmak üzere üç temel kavramdan yardım aldığını söyler. Nübüvvetin sadece muhayyile ile açıklanmasının yanlış bir âdet olarak yerleştiğini vurgular. Yanlış olan kısmın muhayyile kuvvesinin kemalinin peygamberde muakkile kuvvesinin kemali üzerine ilave bir özellik olduğunun vurgulanmayışında olduğunun altını çizer.⁴⁹ Fârâbî'nin muhayyile kuvvesine verdiği sıradışı önemi fark eden Medkûr, ortaya koyduğu açıklamalarla bunu dile getirir: Vahiy sadece entelektüel bir kavram değil, aynı zamanda peygamberin en kâmil seviyede tahayyul kuvvesi vesilesiyle Faal Akıl'dan gelen soyut bilgilerin tikel bilgilere, sembollere ve imgelere dönüştürülmesi süreci olduğunu belirtir. Muhayyile gücü vesilesiyle peygamber gerek uykuda ve gerekse uyanık halde iken metafizik âlemlerle irtibatını devam ettirir ve almış olduğu küllî bilgileri cüzî formlara çevirir. Sadece hayal kurmak olmayan muhayyile gücünün, soyut hakikatleri toplumsal yasalara ve kurallara dönüştüren bir güç olduğunu müdafaa eder. Bu psikolojik yeti üzerinden peygamberin neden bir yasama otoritesi olduğunu izah eder. Eğer peygamberdeki bu muhayyile yetisi olmasaydı, vahiy yalnızca elit bir azınlığın anlayabileceği adeta matematiksel bir gerçeklik olarak kalırdı; oysa muhayyile gücü sayesinde vahiy toplumsallaşmış olur ve din haline gelir.⁵⁰

Fârâbî'nin görünüşte doğaüstü olarak kabul edilen vahiy ve nübüvvet gibi olguları; akıl ve tahayyul kuvvesinin yetkinleşmesini, ittisal ve Faal Akıl'dan feyezân gibi aklî ve psikolojik işleyişlerle

⁴⁵ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 61, 67, 87.

⁴⁶ Aydınli, "Fârâbî'de Nübüvvet Öğretisi", 38.

⁴⁷ Salih Aydın, *Fârâbî Felsefesi Melekût, Nübüvvet ve Ahiret İnancı*, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2023), 153. (Bundan sonraki atıflarda kitabın ismi sadece Fârâbî Felsefesi olarak ifade edilecektir.)

⁴⁸ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 13-14.

⁴⁹ Aydın, *Fârâbî Felsefesi*, 156.

⁵⁰ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 12.

açıklamaya gayret ettiği cesur çabalarının önemini vurgulayan Medkûr; düşünürün nübüvveti izah edilemez veya mistik bir olgu halinde bırakmayı gaye edinmediğini, bilakis peygamberliği onun felsefî sisteminin makul bir neticesi olarak ortaya koymak olduğunu belirtir. Medkûr yapmış olduğu tahlilde, esasa konu olan müstefâd akıl seviyesini, tahayyül gücünün rolünü ve Faal Akıl'ın üstlenmiş olduğu vazifeleri, bu rasyonel çerçevenin temel unsurları olarak ele alır. Ona göre bu akılcı izah vahyin ilâhî oluşuna hâlel getirmediği gibi aksine onu, felsefî bir uyum zemininde tahkim ettiğini savunur. Medkûr açısından, Fârâbî'nin peygamberliği psikolojik ve rasyonel bir süreç olarak kurgulaması, vahyi bir entelektüel faaliyet mertebesine indirgeme riski taşımaktadır. Bu rasyonelleştirme çabası, nübüvveti sanki yoğun felsefî eğitim sürecinin doğal bir neticesiymiş gibi gösterme tehlikesini beraberinde getirir. Fakat Medkûr açısından, bir hakikatin rasyonel olması onun ilâhî olmasına mâni değildir; bilakis İslam'ın evrenselliğinin bir kanıtı da ilâhî olanın en yüce formunun aklî olmasında yatmaktadır.

Din ve felsefe arasındaki ilişkiye dair Medkûr'un yaptığı yorum da önemli bir yer tutar. Bu bölüm monografinin en çok atıf yapılan kısımlarından birisi olup, Fârâbî'nin din ve felsefeyi uzlaştırma projesini en kapsamlı biçimde inceleyen bölümdür. Fârâbî'nin temel tezini burada Medkûr şu şekilde hülâsa eder: Özde aynı olan hakikati din ve felsefe farklı yöntemlerle ifade eder; din onu imge ve sembol diliyle aktarırken, felsefe ise onu akıl yoluyla kavramaktadır. Din ve felsefe arasında keşfettiği denklem açısından aralarında harici bir adaptasyon bulmaya çalışmaktansa, nübüvveti felsefî sisteminin bir parçası olarak ortaya koyan Fârâbî, hem filozofun ulaştığı en üst düzey aklî bilginin, hem de peygambere ulaştırılan vahyin aslında aynı kaynaktan, Faal Akıl aracılığıyla İlk Neden'den iletildiğini belirtmektedir. Fârâbî'nin uğraşı verdiği bu uzlaştırmanın felsefî esaslarını ve metodunu kritik eden Medkûr; peygamberin, bir filozofun bilgeliğinin yanında aynı zamanda kanun koyuculuğunun da pratik becerisine sahip ideal bir lider olarak konumlandırılışına dair açıklama getirir. Filozof ve peygamber her ikisi de Faal Akıl'dan bilgi alırlar ve fakat peygamberi filozoftan ayıran husus ma'kûlâtı, duysal formlara dönüştürebilen güçlü bir muhayyile kuvvesine sahip olmasıdır.⁵¹ Medkûr'a göre Fârâbî'nin bu yaklaşımı, nübüvveti entelektüel ve psikolojik bir fenomen olarak ortaya koyması, bazı çevrelerce yanlış anlaşılan bir husustur. Fârâbî'nin, peygamberliğin ehemmiyetini zayıflattığı yönünde özellikle de kelimacılar tarafından suçlamaların yöneltildiğini belirten Medkûr, kimi modern düşünürlerin de onun felsefeyi dine tabi kıldığını ifade eder. Oysa Fârâbî ne dini felsefeye ve ne de felsefeyi dine tabi kılmayıp, her ikisini de hakikatin iki yansıması şeklinde insanların farklılıklarına da hitap eden entegre bir teori meydana getirmiştir.⁵² Bu tespiti Salih Aydın da, dinin felsefeye tâbi kılınmadığı yönünde teyit eder: *"Aslında filozofun kavram kuyumcusu olduğunu düşünmeden okumak yanlış anlamaya sebep olmaktadır. 'Millet ve din, hemen hemen eş anlamlıdır.' Yani aralarında çok ince bir mana farkı bulunmaktadır demektir... Fârâbî 'Din, felsefenin tahtındadır.' demiyor."*⁵³ İslam düşüncesinde esaslı bir dönüşüm gerçekleştirdiğine işaret eden Fârâbî'nin bu yaklaşımı; din ve felsefenin artık birbirlerinin rakipleri

⁵¹ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 11, 18-19, 21, 89-90.

⁵² Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 48-49, 62, 67.

⁵³ Aydın, *Fârâbî Felsefesi*, 134.

değil, bilakis birbirlerini tamamlayıcı iki bilgi yolu olarak değerlendirilmektedir. Bu sentezi tarihî bağlamına oturtan Medkûr, özellikle Eş'arî ve Mutezile arasındaki tartışmaları da göz önünde bulundurarak Fârâbî'nin hangi özgün zemini aştığını belirtirken, neden kendinden sonra gelen İslam filozoflarını derinden etkilediğini de göstermektedir.⁵⁴

Medkûr'un dikkat çektiği önemli bir diğer konu da Fârâbî'nin nübüvvet nazariyesinin evrensel boyutudur. Nübüvvet meselesi Medkûr'a göre Müslümanların inancına has bir İslamî fenomen değil, aynı zamanda bu sınırı aşarak tüm semâvî dinleri de kapsayan ve hatta peygamberlik iddiasında bulunan herkese tatbik edilebilecek olan evrensel bir insanî peygamberlik teorisi ortaya koyarken, fikir dünyasındaki akılcı ve insancıl eğilimi de belirginleştirir.⁵⁵ Nübüvveti özellikle İslam'a has bir fenomen olarak tanımlamayan Fârâbî; bunun aksine dinî-siyasî liderliğin evrensel manada belirli şartların ürünü olduğunu ima etmektedir.⁵⁶ Medkûr açısından bu bakış açısı, hem özgün hem de potansiyel olarak provokatif sayılmaktadır. Fârâbî'nin, peygamberliği tarihî süreç içerisinde, insanlığın gelişim aşamalarına uygun bir olgu olarak tasavvur ettiğini belirten Medkûr'a göre zamanın, toplumların ve şartların değişmesiyle çeşitlilik arz eden şeriatler, insanların anlayışlarına ve farklılıklarına göre de değişiklik gösterir. Bu perspektif Fârâbî'yi, nübüvveti tarihin akışı içerisinde tahakkuk etmiş bir kesinti ve âdetin ihlali olarak kabullenen kalamcılardan farklı bir yerde konumlandırır.⁵⁷

Nübüvvet nazariyesine dair Medkûr'un önemli katkılarından biri de şudur: Sofistike bir düşünür olan Fârâbî'nin fikirlerini, modern akademik dil ve yöntemin araçlarıyla anlaşılabilir, sistemli ve açık bir biçimde sunmasıdır. Düşünürün eserlerinde geçen kapalı ifadeleri, okuyucuların ve araştırmacıların anlayacakları bir formata dönüştüren Medkûr, klasik metinlerde yer alan anlam kaymalarını tespit etmekle kalmamış, nübüvvet teorisini çağdaş epistemoloji ve siyaset teorisiyle beraber konuşabilecek bir berraklığa taşımıştır.

Medkûr'un Katkılarına Yönelik Değerlendirmeler:

Büyük Fârâbî mütehasısı olan İbrahim Medkûr'un, "Ehl-i Sünnet bütün Kur'an ve Sünnetin getirdiğine iman etmiştir fakat Fârâbî'de bunu bulmak zordur," demesi ve buna örnek olarak rûhânînin cismânî ile ittisalinin mümkün olmadığını ifade ettiğini söylemesi gerçekten fahiş bir hatadır. Hatta bunu Sabîlikteki inanca bağlaması ise daha vahim bir hatadır.⁵⁸ Oysa filozof hadiste geçen anlatıdan ötürü⁵⁹ bütünüyle Ehl-i Sünnet'e ittiba eder gibi "meleklerin bir hakiki zevatının olduğunu bir de onların insanlara kıyasları hasebiyle bir zevatının olduğunu"⁶⁰ ifade etmiştir ki onun Kur'an ve Sünnet'e son derece bağlı olduğunu gösterecektir. İşte bu nassı İbrahim Medkûr gözden kaçırmış veya filozofun bu eserine meşkur addedip pek itibar etmemiş gibidir. Buradaki hakiki zevatı

⁵⁴ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 25.

⁵⁵ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 45-46, 64, 67, 71, 107.

⁵⁶ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 7.

⁵⁷ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 43-44, 61, 68, 80, 106.

⁵⁸ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 67.

⁵⁹ Muhammed el-Behiy, "Fârâbî el-müveffik ve's-şârih", *Ebü Nasr el-Fârâbî fi zikrâ el-elfiyye li vefâtihî*, (Kahire: el-Hey'etu'l-Mısriyyetu'l-Âmmetu li'l-Kitâb, 1403/1983), 55.

⁶⁰ Fârâbî, *Fusûsu'l-Hikme*, (thk. Muhammed Hasen Âli Yâsîn), (Bağdat: İntişârât Bîdâr, 1394, Kum: 1405), 56. Fas, 87.

ruhanî itibarı, insanlara kıyasla zevatı ise temessülî zevatıdır. Onlar bu temessülî zevatıyla insanlarla muhatap olurlar ve Hazret-i Meryem'de ve Dıhyetü'l-Kelbî'de olduğu gibi insanlar onları müşahede eder ve seslerini duyarlar.⁶¹ İşte bu örnekte açıkça görüleceği üzere bu eserin itibara alınmaması veya bu bilginin gözden kaçırılması filozofun fikir bütünlüğünü yok eder. Nitekim Salih Aydın da, bir eseri fihristlerde geçmiyor diye Fârâbî'ye nispetinden vazgeçmenin metodik bir hata olduğunu vurgulayarak aynı ilkeyi savunur.⁶²

Birincil kaynakları filolojik titizlikle ele alması hiç şüphe yok ki Medkûr'un monografisinin en güçlü yanını oluşturmaktadır. Fârâbî metinlerinin birçoğunun zor ulaşılabilir el yazmaları hâlinde kaldığı veya henüz neşredilmediği bir dönemde, Medkûr bu materyallere bizzat ulaşmış, günümüz araştırmacılarına ve okuyucularına sistematik bir okuma sunmuştur.⁶³ Teorinin kavramsal yapısını detaylı bir şekilde açıklayan Medkûr, Fârâbî'nin nübüvvet nazariyesini tarihsel bağlamına oturtmuştur. Fârâbî üzerine kaleme alınmış daha az bilinen kaynaklar da dahil olmak üzere dönemin İsmâilî literatürüne ait el yazmalarına ulaşmış ve bu materyalleri tahlillerine entegre etmiştir. Medkûr'un monografisinde belirginleşen filolojik derinlik, diğer çalışmalar arasında risalenin temayüz etmesine olanak sağlamıştır. Terminolojik netlik Medkûr'un ikinci güçlü yanını ortaya koymaktadır. Medkûr'un kalemi altında teoride yer alan Faal Akıl, muhayyile, nübüvvet ve siyasî liderlik kavramları arasındaki köprüler, istikrarlı bir şekilde tarif edilmekte; girift bir terminoloji içerisinde okuyucu kaybolmadan Fârâbî'nin sistemini idrak edebilmektedir. Güçlü olduğu diğer bir yönü ise karşılaştırmalı perspektifidir. Medkûr, düşünürü yalnızca İslam düşüncesi içerisine kısıtlamaz; aynı zamanda Platon ve Aristoteles ile hesap görmesini, İbn Sînâ ve İbn Meymûn'a olan tesirlerini de değerlendirmeye tabi tutarak evrensel felsefe tarihi içerisinde konumlandırmaktadır.⁶⁴ Fârâbî'nin Yunan ve İslam felsefeleri arasında kurguladığı sentezi, dikkatlice ve başarılı bir biçimde ortaya koyan Medkûr; İslam düşüncesinin salt bir Yunan felsefesi tekrarı olmadığını açığa kavuşturarak teorinin özgünlüğüne vurgu yapmıştır,

Medkûr monografisinde, gerek Antik Yunan dönemine ait Aristoteles'in *De Anima* ve Plotinus'un *Enneadlar* isimli metinlerini ve gerekse gerek İslamî eserleri diyalektik bir yaklaşımla birleştirerek numuneler ortaya koyar. Fakat Medkûr'un; İslam'daki vahiy olgusuna bu teoriyi uyarlarken, kelâm ilmine ait terminolojiyi göz ardı ettiği belirtilmiştir.⁶⁵ Bazıları onun teoriyi idealize ederek nazariyede problemlili olan konulara yeterince açıklamada bulunmadığını belirtmişlerdir. Düşünürün teorisini tahlil ederken Medkûr'un, bazı modern düşünceleri yansıtmaya meyyal olduğu ve yer yer anakronizme düştüğü yönünde tenkitler yapılmıştır. Fârâbî'nin nübüvvet nazariyesini Medkûr, özellikle rasyonel ve bilimsel bir izah getirme gayreti olarak sunmakta; bunu çağdaş psikoloji biliminin bulgularıyla örtüştüren analizler doğrultusunda yapmaktadır.⁶⁶ Halbuki Fârâbî eserlerinde, çağdaş manada bilimsel bir metot savında bulunmamaktadır. Bu durum tarih-yazımı

⁶¹ Ğâzânî, İsmail el-Hüseynî eş-Şenb, *Şerhu Fusûsi'l-Hikme*, thk. Ali Evcebî, (Tahran: Encümen-i Âsâr ve Mefâhir-i Ferhengi, 2003/1381), 128.

⁶² Aydın, *Fârâbî Felsefesi*, 176.

⁶³ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 30.

⁶⁴ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 88-89.

⁶⁵ Herbert Alan Davidson, *Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd'de Akıl*, çev. Erkan Kurt (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2020), 57-93.

⁶⁶ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 15.

(historiography) perspektifinden geriye dönük anakronizm olarak vasıflandırılabilir. Kimileri de Medkûr'un dinî hassasiyetle taşıdığı bazı kaygıların, teoriyi tahlil ederken etki altına aldığı ve kuramın radikal bazı unsurlarını yumuşattığını dile getirmişlerdir. Fârâbî okumasında Medkûr'un normatif ve analitik boyutları yer yer birbirine karıştırdığı görülmektedir. Düşünürün ne söylediğini nakletmekle ne söylemesi gerektiğini ima etmek arasındaki çizginin, birçok yerde belirsizleşmesi söz konusudur. Medkûr'un; özellikle İbn Hazm ve daha sonrakiler ile Fârâbî'nin skolastik çevresindeki eleştirmenleri yeterince ciddiye almaması da eleştiri yapılan hususlar arasındadır. Bu eleştirmen çevreler, nübüvvet meselesini Fârâbî'nin doğal bir sürece indirgediğini ve böylelikle vahyin ilâhî kaynağını zımnen inkâr ettiğini iddia etmişlerdir.⁶⁷ Medkûr'un katkılarını Muhammed Âbid el-Câbirî (1935-2010) gibi çağdaş bazı mütefekkirler de tenkit etmişlerdir. Câbirî'ye göre Medkûr, Fârâbî'nin eserlerinin elverdiğinden daha fazla, onu din ile uyumlu okuma eğilimindedir; oysa Fârâbî, Medkûr'un resmettiğinden çok daha radikal bir filozoftur.⁶⁸

Sonuç

Fârâbî'nin nübüvvet nazariyesi Medkûr'un analizleri bağlamında salt bir dinî doktrin değil; Faal Akıl, muhayyile ve siyaset teorilerini kapsayan bir felsefî sistem olduğunu ortaya koymaktadır. Fârâbî düşüncesinde peygamber, evrensel hakikate kavuşan ve bu hakikati insanların anlayabileceği dile çevirerek erdemli şehri inşa eden kişidir.⁶⁹ Bu yaklaşım, din ve felsefeyi karşı karşıya getirmeyen ve her ikisini de birbirlerini tamamlayıcı konumlara yerleştiren bir sentezin neticesidir. Eleştirel bir perspektifle değerlendirildiğinde, Fârâbî'yi modern rasyonalist bir çerçeveye zaman zaman yeniden inşa ettiği görülen Medkûr'un bu çalışması, Fârâbî'nin dikkatlice ve sistematik okunmasını mümkün kılan değerli bir eser konumundadır. Eleştirel ve eklektik bir akıl ile İslam felsefesine yaklaşan; hem modern düşüncenin elde ettiği kavramsal araçları kullanan hem de geleneksel kaynakları derinlemesine okuyan Medkûr, İslam felsefesinin dinamik bir gelenek olarak okunması gerekliliğini belirterek, kendinden sonrasına metodolojik bir birikim emanet etmiştir. Onun nübüvvet nazariyesini sistematik bir şekilde tahlil etmesi, akılcı noktalarına vurgu yapması, felsefî ve tarihî olarak bağlamlandırması, muhayyile yetisinin işlevini netleştirmesi ve din ile felsefe arasını uzlaştırması çabasını daha da belirginleştirmesi, teorinin derinlemesine anlaşılmasına imkân sağlamıştır. Medkûr'un araştırmaları, Fârâbî'nin sadece bir din filozofu olmayıp aynı zamanda metafiziği, siyaset felsefesini ve psikolojiyi tutarlı bir bütün içerisinde değerlendirerek doktrin kuran büyük bir sistem filozofu olduğunu ifade etmesi bakımından da kayda değer bir önem ortaya koymaktadır.

Son olarak şu vurguyu yapmak yerinde olacaktır: Fârâbî'nin nübüvvet nazariyesi ve İbrahim Beyyûmî Medkûr'un bu teoriye getirdiği değerlendirmeler, günümüzde de tazeliğini muhafaza etmektedir. Din ve felsefenin birbirini reddetmek yerine birbirini tamamlayabileceği tezi, çağdaş din felsefesi tartışmalarında hâlâ önemli ve cevap bekleyen bir iddia olarak güncelliğini korumaya devam etmektedir. Medkûr'un son satırlarında ifade ettiği gibi *"İslam'ın aklî ve fikrî uyanışının sağlıklı*

⁶⁷ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 35.

⁶⁸ Muhammed Âbid el-Câbirî, *Nahnu ve't-Türâs* (Beyrut: el-Merkezü's-Sekâfî el-Arabî, 6. Basım, 1993), 62-75.

⁶⁹ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 6-7.

temeller üzerine inşa edilebilmesi, ancak günümüzü geçmişle, İslam düşünce geleneğinin sağlam halkasıyla buluşturduğumuzda mümkün olacaktır".⁷⁰ Bu saptama, Medkûr'un ilmî bir vasiyeti olarak görülebilir. Sonuç olarak Fârâbî'nin nübüvvet teorisini baz alarak İbrahim Medkûr'un yapmış olduğu çalışmalar hem tarihî bağlamda ve hem de çağdaş bir perspektifle İslam düşüncesinin kavranmasına azımsanamayacak ölçüde bir katkı sağlamış ve gelecekte bu alanda yapılacak araştırmaların daha ileri gitmesine ve gelişmesine de önemli bir zemin hazırlamıştır.

Kaynakça

- Akti, Selahattin. *Dînî, Siyasi ve Felsefî Arka Planıyla Hay bin Yakzan*. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2022.
- Aydın, Salih. *Fârâbî Felsefesi Melekût, Nübüvvet ve Ahiret İnancı*. İstanbul: İnsan Yayınları, 2023.
- Aydın, Salih. "Fârâbî'nin Sisteminde Nübüvvet ve Filozofi". *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 15/2 (2011).
- Aydınlı, Yaşar. "Fârâbî'de Nübüvvet Öğretisi". *İslami Araştırmalar* 2/8 (1988).
- Câbirî, M. Â. *Nahnu ve't-Türâs* (6. Basım). Beyrut: el-Merkezü's-Sekâfî el-Arabî, 1993.
- Davidson, H. A. *Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd'de Akıl*. çev. E. Kurt. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2020.
- El-Behiy, Muhammed. "Fârâbî el-müveffik ve's-şârih". *Ebû Nasr el-Fârâbî fî zikrâ el-elfiyye li vefâtihî*. Kahire: el-Hey'etu'l-Mısırıyyetu'l-Âmmetu li'l-Kitâb, 1403/1983.
- Ertuğrul, A. "Tez ve Antitezler Bağlamında Ernest Renan'a Karşı Yazılan Reddiyeler". *Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 9 (2019).
- Fârâbî. *Fusûsu'l-Hikme*. thk. Muhammed Hasen Âli Yâsîn. Bağdat: İntişârât Bîdâr, 1394; Kum: 1405.
- Gazzâlî. *Tehâfütü'l-Felâsife*. thk. S. Dünyâ. Kahire: Dâru'l-Maârif, 2022.
- Ğâzânî, İsmail el-Hüseynî eş-Şenb. *Şerhu Fusûsi'l-Hikme*. thk. Ali Evcebî. Tahran: Encümen-i Âsâr ve Mefâhir-i Ferhengi, 2003/1381.
- Kutluer, İlhan. *Akıl ve İtikad*. İstanbul: İz Yayıncılık, 1996.
- Kutluer, İlhan. "Medkûr, İbrahim". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 28/322-324. Ankara: TDV Yayınları, 2003.
- Madkour, İbrahim. *La place d'al-Fârâbî dans l'école philosophique musulmane*. Paris: Adrien-Maisonneuve, 1934.
- Madkour, İbrahim. *L'Organon d'Aristote dans le monde arabe*. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1934.
- Medkûr, İbrahim Beyyûmî. *el-Mu'cemu'l-Felsefî*. Kahire: el-Hey'etu'l-Âmmetu li-Şuûni'l-Matâbi'i'l-Emîriyye, 1983.
- Medkûr, İbrahim Beyyûmî. *el-Mu'cemu'l-Ulûmu'l-İctimâiyye*. Kahire: el-Hey'etu'l-Mısırıyyetu'l-Âmmetu li'l-Kitâb, 1975.
- Medkûr, İbrahim Beyyûmî. *Fî'l-Felsefeti'l-İslâmiyye: Menhec ve Tatbîkuhû* (2 Cilt). Kahire: Dâru'l-Maârif, 1976.
- Medkûr, İbrahim Beyyûmî. *Mea'l-Hâlidîn*. Kahire: Mecmau'l-Lugati'l-Arabiyye, 1981.

⁷⁰ Medkûr, *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*, 107.

Medkûr, İbrahim Beyyûmî. *Nazariyyetü'n-Nübüvve inde'l-Fârâbî*. Kahire: Dâru'l-Muharrir el-Edebî, 2016.

Platon. *Devlet*. çev. S. Eyübođlu - M. A. Cimcoz. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2024.

Zarkasyi, Amal Fethullah. "Nazariyyat al-Nubuwwah 'ında al-Fârâbî". *Al-Jāmi'ah* 63/6 (1999).